

Universidad
Mariana

Res. MEN 1382 del 3 de febrero de 1983

Acreditada en
Alta Calidad

VIGENCIA DE C. CATRO, ARG. 1
Res. MEN 014045 del 19 de julio de 2022

Guía metodológica

Para el diseño de una
aplicación de aprendizaje
automático para evaluar
factores de riesgo en la
detección temprana del
cáncer de pulmón

Guía metodológica

Tesis: Para el diseño de una aplicación de aprendizaje automático para evaluar factores de riesgo en la detección temprana del cáncer de pulmón.

Erick Sneider Navarro Eraso
Luis Alfredo Arteaga Santacruz

Programa de Tecnología en Radiodiagnóstico y Radioterapia

Universidad
Mariana

Res. MEN 1362 del 3 de febrero de 1983

Acreditada en
Alta Calidad

VIGENCIA DE CUATRO AÑOS
Res. MEN 014045 del 19 de julio de 2022

Contenido

Introducción	9
1. Propósito y alcance de la guía	10
2. Objetivos de la guía metodológicos	11
2.1. Objetivo general	11
2.1.1. Objetivos específicos.....	11
3. Fundamentos operativos de la guía	12
3.1. Enfoques metodológicos en aplicaciones de IA para la detección temprana del cáncer de pulmón.....	12
3.2. Fundamentos conceptuales de la inteligencia artificial aplicada a la salud.....	12
3.3. Factores clínicos y ambientales relevantes para la evaluación del riesgo	13
3.4. Consideraciones conceptuales sobre el uso de imágenes médicas	14
3.5. Principios para la selección y caracterización de conjuntos de datos	14
3.6. Lineamientos conceptuales sobre modelos predictivos y métricas	15
3.7. Consideraciones éticas y de gobernanza de datos	15
3.8. Carácter académico y operativo de los fundamentos	16
4. Metodología.....	17
4.1. Enfoque metodológico.....	17
4.2. Paradigma de referencia	17
4.3. Tipo y diseño metodológico	17
4.4. Unidad de trabajo y análisis	18
4.5. Técnicas e instrumentos	18
4.5.1. Revisión bibliométrica	18
4.5.2. Análisis y sistematización metodológica	19
4.5.3. Triangulación conceptual.....	19

4.6.	Criterios metodológicos para la selección de conjuntos de datos (referencial).....	19
4.7.	Categorías de análisis que estructuran la guía.....	21
5.	Sistematización de fundamentos teóricos, clínicos y tecnológicos como base para la guía metodológica	25
5.1.	Identificación de los enfoques teóricos predominantes.....	26
5.2.	Componentes clínicos y tecnológicos recurrentes en la literatura.....	29
5.3.	Componentes tecnológicos y metodológicos recurrentes en la literatura	30
5.4.	Tendencias y vacíos reportados en la literatura.....	32
6.	Proceso metodológico para la selección de conjuntos de datos (<i>datasets</i>) como insumo para la estructuración de la guía propuesta del uso de IA en el estudio del cáncer de pulmón.....	33
6.1.	Fase 1. Búsqueda sistemática de conjuntos de datos.....	34
6.2.	Fase 2. Preselección mediante criterios de inclusión y exclusión.....	35
6.3.	Fase 3. Caracterización estandarizada de los conjuntos de datos.....	36
6.4.	Fase 4. Evaluación técnica y estadística preliminar	38
6.5.	Fase 5. Contexto, procedencia y análisis comparativo.....	38
6.6.	Fase 6. Selección del conjunto de datos	39
7.	Estructura metodológica y lineamientos técnicos y de validación para el desarrollo de aplicaciones médicas basada en aprendizaje automático	40
7.1.	Enfoque metodológico general.....	40
7.1.1.	Resumen de las fases metodológicas propuestas	42
7.2.	Lineamientos éticos y normativos como eje transversal en el uso de aplicaciones con IA.....	45
7.2.1.	Interacción entre lineamientos técnicos, éticos y conceptuales	48
8.	Conclusiones	51
9.	Recomendaciones.....	53

10. Referencias bibliográficas55

Anexos58

Índice de Tablas

Tabla 1 Criterios para la selección de conjunto de datos (dataset) clínicos	20
Tabla 2 Categorías de análisis y su operacionalización dentro de la guía metodológica.....	22
Tabla 3 Enfoques teóricos predominantes en la literatura sobre IA aplicada al cáncer de pulmón.....	27
Tabla 4 Enfoques teóricos predominantes en la literatura sobre IA aplicada al cáncer de pulmón.....	29
Tabla 5 Componentes tecnológicos y metodológicos reportados en la literatura	31
Tabla 6 Ejemplo de conjunto de datos seleccionados para la evaluación metodológica descrita en la guía	35
Tabla 7 Ejemplo de conjunto de datos seleccionados para la evaluación metodológica descrita en la guía	37
Tabla 8 Ejemplo de análisis comparativos de conjuntos de datos (dataset) seleccionados	39
Tabla 9 Guía para la identificación y selección de conjuntos de datos.....	39
Tabla 10 Estructura metodológica orientadora para aplicaciones médicas basadas en IA	43
Tabla 11 Matriz de lineamientos éticos y normativos identificada en la literatura científica.....	45
Tabla 12 Matriz de lineamientos éticos y normativos en el diseño de aplicaciones médicas basadas en IA.....	47
Tabla 13 Interacciones entre los tipos de lineamientos de validación y aplicabilidad.....	48

Índice de Figuras

Figura 1 Proceso para el uso del “método de humano en el bucle” en IA	13
Figura 2 Línea de tiempo de los principales hitos normativos que respaldan la guía metodológica	16
Figura 3 Estrategia de búsqueda bibliográfica según enfoque PECO.....	26
Figura 4 Problemáticas del uso de IA en la detección temprana del cáncer de pulmón	28
Figura 5 Tendencias y vacíos metodológicos reportados en literatura	33
Figura 6 Proceso orientador para la selección de conjunto de datos (dataset).....	34
Figura 7 Flujograma metodológico para el desarrollo y validación de aplicaciones médicas basadas en IA.....	41
Figura 8 Representación de lineamientos de validación y aplicabilidad	50

Índice de Anexos

Anexo A. Instrumento de análisis de conjunto de datos (datasets) clínicos para la detección temprana del cáncer de pulmón.....	58
---	----

Introducción

El cáncer de pulmón continúa siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, situación asociada en gran medida a diagnósticos tardíos y a la dificultad para identificar oportunamente los factores de riesgo (Zhou et al., 2024). En este contexto, resulta fundamental promover enfoques que permitan integrar información clínica, ambiental y radiológica desde etapas tempranas del proceso diagnóstico, con el fin de apoyar la detección oportuna del riesgo.

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA), en particular el aprendizaje automático (*Machine Learning* [ML]), se ha estudiado como una herramienta de gran potencial para brindar soporte en el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos, radiológicos y ambientales, orientados a la evaluación del riesgo de cáncer de pulmón en distintos contextos de investigación aplicada (Javed et al., 2024).

No obstante, la literatura evidencia una marcada heterogeneidad metodológica en aspectos relacionados con la selección y tratamiento de datos, las arquitecturas de los sistemas y las consideraciones técnicas, éticas y normativas, lo que limita la replicabilidad y la aplicación sistemática de estos desarrollos (Arora, et al., 2023; Biruk et al., 2025).

En concordancia con lo anterior, se ha resaltado la necesidad de contar con marcos metodológicos que orienten de manera estructurada las etapas de planificación, diseño y estructuración conceptual previas al desarrollo técnico de aplicaciones basadas en aprendizaje automático, asegurando coherencia metodológica, transparencia en el manejo de los datos y una adecuada consideración de los aspectos éticos.

Bajo esta perspectiva, la presente guía metodológica no corresponde al desarrollo, implementación, ni validación de una aplicación de IA, por el contrario sistematiza el proceso metodológico, técnico y conceptual para el diseño de aplicaciones de aprendizaje automático orientadas a la evaluación de factores de riesgo en la detección temprana del cáncer de pulmón, siendo un instrumento de apoyo a la investigación y al diseño conceptual, integrando aportes de la radiología, informática médica y metodología de la investigación.

1. Propósito y alcance de la guía

La presente guía metodológica se justifica desde una perspectiva metodológica, teórica, social y académica, en la medida en que propone un instrumento orientador para el diseño conceptual de aplicaciones basadas en el aprendizaje automático dirigidas a la evaluación de factores de riesgo en la detección temprana del cáncer de pulmón, sin abordar las etapas de implementación, entrenamiento ni validación clínica.

Desde el nivel metodológico, estudios como los de Esteva et al. (2019) y Kelly et al. (2019) evidencian que, si bien el uso de la IA en el ámbito de la salud ha aumentado, persiste la ausencia de lineamientos metodológicos integrales que orienten de manera sistemática las fases previas al desarrollo técnico, tales como la planeación conceptual, selección y caracterización de conjuntos de datos, definición y categorización de variables relevantes, elección de técnicas de procesamiento y la incorporación de criterios éticos y normativos.

Desde la dimensión teórica, la guía se apoya en la sistematización del conocimiento actual sobre el diseño de modelos de IA para la salud, integrando fundamentos clínicos, ambientales y tecnológicos descritos en la literatura científica. Este enfoque permite consolidar un marco teórico-metodológico de referencia que contribuya al rigor académico de investigaciones orientadas a la detección temprana del cáncer de pulmón.

En cuanto a su alcance social y académico, la guía pretende proporcionar elementos metodológicos para investigadores, desarrolladores y profesionales de la salud interesados en diseñar aplicaciones conceptualmente estructuradas para el análisis de factores de riesgo. Al ofrecer un marco metodológico sistemático, la guía contribuye a una planificación más organizada, coherente y transparente de futuros proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, en especial en contextos con barreras de acceso a especialistas y tecnologías avanzadas, como el caso de los centros rurales dispersos del Departamento de Nariño (Caicedo y Estrada, 2017).

2. Objetivos de la guía metodológicos

2.1. Objetivo general

Elaborar una guía metodológica para orientar el diseño de una aplicación basada en el aprendizaje automático destinada a evaluar factores de riesgo en la detección temprana del cáncer de pulmón.

2.1.1. *Objetivos específicos*

- Analizar los fundamentos teóricos, clínicos y tecnológicos que sustenten el diseño de aplicaciones médicas basadas en inteligencia artificial, con el fin de establecer los principios conceptuales que orienten la guía metodológica.
- Seleccionar conjunto de datos relevantes sobre cáncer de pulmón que contemplen información clínica y ambiental, como insumo metodológico para la estructuración de la guía.
- Diseñar la estructura metodológica de la guía y los lineamientos técnicos, éticos y de validación que orienten el desarrollo conceptual y técnico de una aplicación médica basada en el aprendizaje automático.

3. Fundamentos operativos de la guía

Los fundamentos operativos de la presente guía metodológica abordan los principales enfoques clínicos, tecnológicos y metodológicos relacionados con el uso de la IA y el aprendizaje automático en la detección temprana del cáncer de pulmón. En este contexto, los fundamentos aquí expuestos no constituyen una revisión teórica exhaustiva, sino una síntesis funcional orientada a sustentar los lineamientos metodológicos propuestos, con énfasis en las fases previas al desarrollo técnico de aplicaciones.

3.1. Enfoques metodológicos en aplicaciones de IA para la detección temprana del cáncer de pulmón

La literatura científica evidencia un crecimiento sostenido en el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la detección temprana del cáncer de pulmón; sin embargo, también reporta una alta heterogeneidad metodológica, particularmente en lo relacionado con la selección conceptual de variables, la estructuración de conjuntos de datos y la incorporación de criterios éticos desde etapas iniciales del diseño (Esteva et al., 2019).

Diversos estudios señalan que esta variabilidad metodológica limita la transparencia, la replicabilidad y la posible transferencia de los modelos a contextos clínicos reales (Topol, 2019). En consecuencia, la presente guía adopta un enfoque metodológico orientador, cuyo propósito es estructurar de manera sistemática dichas fases preliminares, sin abordar procesos de implementación, entrenamiento o validación clínica.

3.2. Fundamentos conceptuales de la inteligencia artificial aplicada a la salud

Desde una perspectiva teórica, la IA, y en particular el aprendizaje automático, se ha consolidado como un marco conceptual para el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos, radiológicos y ambientales, permitiendo identificar patrones complejos que apoyan la evaluación del riesgo en diversas patologías, incluido el cáncer de pulmón (Hosny et al., 2018; Huang et al., 2024).

No obstante, la literatura científica enfatiza que el valor de estas tecnologías depende en gran medida de una adecuada planificación conceptual previa, que defina con claridad los objetivos analíticos, las variables relevantes y las fuentes de información, antes de cualquier desarrollo técnico (Esteva et al., 2019). Bajo esta premisa, la guía utiliza la IA como referente conceptual y metodológico, enmarcando su uso como apoyo a la toma de decisiones y manteniendo la supervisión humana como principio transversal en el diseño de aplicaciones en salud (Figura 1), sin atribuirle funciones diagnósticas ni resultados clínicos directos.

Figura 1

Proceso para el uso del “método de humano en el bucle” en IA

Fuente: adaptado de Mosqueira et al. (2023) y Gómez et al. (2024).

3.3. Factores clínicos y ambientales relevantes para la evaluación del riesgo

El marco teórico evidenció que el cáncer de pulmón está asociado a múltiples factores de riesgo clínicos y ambientales. Entre alguno de estos se encuentran el tabaquismo, los antecedentes familiares, la edad y la presencia de enfermedades respiratorias crónicas, mientras que, desde el ámbito ambiental, se destacan la exposición a contaminantes atmosféricos, radón y agentes ocupacionales (Arroyo et al., 2022; Zhou et al., 2024).

La integración conceptual de estos factores es fundamental para el diseño de aplicaciones basadas en aprendizaje automático orientadas a la evaluación del riesgo, dado que permite establecer criterios claros para la selección y categorización de variables. En la guía, estos elementos se abordan como insumos metodológicos que orientan el diseño conceptual, sin implicar su uso para predicción clínica directa.

3.4. Consideraciones conceptuales sobre el uso de imágenes médicas

Las imágenes médicas, como el caso de la tomografía computarizada (TC) y la radiografía de tórax, constituyen herramientas esenciales en el proceso diagnóstico del cáncer de pulmón. Estudios previos como el de Dumaine, Feydy y Larousserie (2025), destacan que la TC de dosis baja presenta una mayor sensibilidad para la detección temprana, aunque también implica limitaciones relacionadas con falsos positivos, exposición a radiación y acceso desigual a la tecnología.

Desde el enfoque de esta guía, las imágenes médicas se consideran como una fuente de información que requiere criterios conceptuales claros en términos de calidad, estandarización, anotación y supervisión humana, los cuales deben definirse antes del desarrollo de aplicaciones basadas en aprendizaje automático.

3.5. Principios para la selección y caracterización de conjuntos de datos

La literatura científica coincide en que la calidad y estructura de los conjuntos de datos condicionan de manera significativa el desempeño conceptual de los modelos basados en aprendizaje automático (Dritsas y Trigka, 2022; Zayas et al., 2025). En el ámbito del cáncer de pulmón, los conjuntos de datos (*datasets*) suelen integrar información clínica, radiológica y ambiental, lo que exige procesos rigurosos de selección, caracterización y documentación.

En este sentido, la guía adopta principios metodológicos relacionados con la consistencia, representatividad y trazabilidad de los datos, orientados a fortalecer la coherencia conceptual de futuros desarrollos, sin realizar procesos de entrenamiento ni validación empírica.

3.6. Lineamientos conceptuales sobre modelos predictivos y métricas

Desde un enfoque teórico, los modelos predictivos basados en aprendizaje automático pueden clasificarse en enfoques supervisados y no supervisados, cuya elección depende del tipo de información disponible y del objetivo analítico del estudio (Litjens et al., 2017; Hosny et al., 2018). Asimismo, la literatura destaca el uso de métricas como la sensibilidad, la especificidad y la curva ROC para la evaluación del desempeño de modelos predictivos.

En el contexto de esta guía, estos elementos se incluyen exclusivamente con fines orientadores, como referentes conceptuales para el diseño estructurado de aplicaciones en fases posteriores de investigación.

3.7. Consideraciones éticas y de gobernanza de datos

El uso de IA en salud plantea desafíos éticos relacionados con la privacidad de la información, la seguridad de los datos, el sesgo algorítmico y la transparencia en la toma de decisiones (Doshi-Vélez y Kim, 2017; Jiang et al., 2017). La literatura resalta que estas consideraciones deben abordarse desde las fases iniciales del diseño metodológico, y no durante la implementación técnica.

Por ello, la presente guía incorpora principios éticos y de gobernanza de datos como ejes transversales, orientados a preservar el juicio clínico, responsabilidad en el uso de la información y trazabilidad de los procesos metodológicos, en concordancia con los principales hitos normativos que han orientado el uso de la IA en el ámbito de la salud.

Figura 2

Línea de tiempo de los principales hitos normativos que respaldan la guía metodológica

3.8. Carácter académico y operativo de los fundamentos

Los fundamentos operativos aquí presentados cumplen una función académica y metodológica, al servir como marco de referencia para la planificación conceptual de aplicaciones basadas en aprendizaje automático en salud. Su finalidad no es generar resultados clínicos ni sustituir procesos diagnósticos establecidos, sino fortalecer la coherencia, el rigor metodológico y la replicabilidad de futuras investigaciones, en concordancia con el alcance definido para la presente guía.

4. Metodología

4.1. Enfoque metodológico

La presente guía metodológica se construyó bajo un enfoque cualitativo de tipo documental y constructivo, orientado a la sistematización de fundamentos teóricos, normativos y técnicos relacionados con el diseño conceptual de aplicaciones basadas en aprendizaje automático en el ámbito de la radiología y la detección temprana del cáncer de pulmón.

Este enfoque permite integrar y organizar de manera estructurada los aportes identificados en la literatura científica, normativa y técnica, con el propósito de proponer lineamientos metodológicos claros y replicables, sin realizar procesos de implementación, entrenamiento ni validación clínica de modelos.

4.2. Paradigma de referencia

La elaboración de la guía se fundamenta en el paradigma constructivista–interpretativo, el cual concibe el conocimiento como el resultado de la interacción entre el investigador, los referentes teóricos y el contexto de aplicación.

Desde esta perspectiva, la guía no busca comprobar hipótesis ni establecer relaciones causales, sino interpretar, analizar y estructurar conocimiento existente, evaluando su coherencia, pertinencia y profundidad para sustentar un documento orientador de carácter académico y metodológico.

4.3. Tipo y diseño metodológico

La metodología adoptada corresponde a un diseño descriptivo, documental y propositivo, sustentado en:

- La revisión sistemática de literatura científica,
- El análisis de documentos normativos y éticos,
- La sistematización metodológica de buenas prácticas reportadas en estudios previos.

Adicionalmente, la guía incorpora un componente propositivo, al estructurar un conjunto de fases y lineamientos que orientan el diseño conceptual de aplicaciones de IA en radiología médica, particularmente en el análisis de factores de riesgo para cáncer de pulmón.

4.4. Unidad de trabajo y análisis

La unidad de trabajo de la guía está constituida por:

- Documentos científicos (artículos, revisiones sistemáticas, guías clínicas),
- Normativas éticas y regulatorias aplicables a IA en salud,
- Documentación técnica relacionada con aprendizaje automático y manejo de datos clínicos.

La unidad de análisis corresponde a los atributos metodológicos recurrentes identificados en dichos documentos, tales como:

- criterios de selección de conjuntos de datos,
- fases metodológicas de diseño,
- variables clínicas, radiológicas y ambientales,
- principios éticos y de gobernanza de datos.

4.5. Técnicas e instrumentos

4.5.1. Revisión bibliométrica

Se sugiere realizar una revisión estructurada de literatura científica mediante un enfoque PECO, con el fin de identificar tendencias, variables relevantes y enfoques metodológicos reportados en estudios sobre IA aplicada al cáncer de pulmón.

4.5.2. *Análisis y sistematización metodológica*

Los hallazgos identificados fueron organizados y sintetizados mediante matrices de análisis, permitiendo estructurar fases, criterios y lineamientos metodológicos coherentes con los objetivos de la guía.

4.5.3. *Triangulación conceptual*

Se contrastaron los resultados del análisis documental, los criterios técnicos y los principios éticos y normativos, con el fin de garantizar la coherencia interna y la aplicabilidad académica de la guía.

4.6. Criterios metodológicos para la selección de conjuntos de datos (referencial)

Como parte del sustento metodológico de la guía, se establecen criterios orientadores para la selección y caracterización de conjuntos de datos clínicos, los cuales se presentan de manera referencial y no operativa.

Estos criterios incluyen aspectos de:

- plenitud,
- calidad,
- representatividad,
- pertinencia,
- estructura del conjunto de datos,
- cumplimiento ético.

Tabla 1*Criterios para la selección de conjunto de datos (dataset) clínicos*

Criterio	¿Cómo evaluarlo?	Aceptación	Exclusión
Plenitud	Verificar la existencia de las variables a evaluar (ej. Edad, sexo, tabaquismo, antecedentes clínicos, etc.).	El conjunto de datos (<i>dataset</i>) contiene todas las variables requeridas sin contemplar su consistencia.	Falta una o más variables esenciales para el análisis.
Calidad	Revisión del conjunto de datos para corroborar la existencia de valores atípicos e/o ilógicos entre las variables.	No se presentan errores sistemáticos; siendo los valores coherentes y consistentes.	Se identifican inconsistencias, valores ilógicos o errores frecuentes.
Representatividad	Análisis descriptivo de la distribución de los registros según las variables priorizadas (ej. Edad, sexo, tabaquismo, antecedentes clínicos, etc.).	Considerar diversidad de registros para abarcar a la población de estudio.	Presenta sesgos o limitada diversidad poblacional.

Pertinencia	Coherencia del conjunto de datos con la patología a estudiar (ej. detección temprana del cáncer de pulmón).	La información se relaciona directamente con los objetivos del estudio.	La información no es relevante para el propósito de la investigación.
Estructura del conjunto de datos (<i>dataset</i>)	Evaluación del formato de los datos (tabular, estandarizado, con diccionario de variables).	Datos estructurados, organizados y compatibles con análisis automatizado.	Datos no estructurados o de difícil integración.
Aspectos éticos	Cumplimiento de principios de confidencialidad y uso ético	Verificación de anonimización de datos y existencia de autorización o licencia de uso.	Datos anonimizados y con respaldo ético para su utilización.

4.7. Categorías de análisis que estructuran la guía

La guía metodológica se construyó a partir de categorías de análisis que permiten articular los componentes conceptuales, técnicos y éticos identificados en la literatura.

Estas categorías funcionan como ejes estructurantes de la guía, facilitando su organización, coherencia y aplicabilidad metodológica.

Tabla 2*Categorías de análisis y su operacionalización dentro de la guía metodológica*

Categoría	Dimensiones	Descripción conceptual	Justificación en la guía	Forma de operacionalización
Fundamentos metodológicos para el desarrollo de IA en salud	<ul style="list-style-type: none"> - Ciclo de vida de sistemas de IA (recolección, integración, evaluación conceptual, mantenimiento). - Integración de datos multimodales. - Validación analítica y clínica. - Interoperabilidad técnica. 	<p>Analiza los modelos conceptuales y fases metodológicas reportadas en la literatura para estructurar aplicaciones basadas en aprendizaje automático en entornos clínicos.</p>	<p>La guía requiere un marco metodológico que oriente el diseño conceptual y técnico antes del desarrollo de cualquier aplicación.</p>	<p>Revisión cualitativa de presencia/ausencia de etapas, mapeo de metodologías reportadas y análisis de compatibilidad conceptual con estándares como HL7/DICOM.</p> <p><i>Operatividad en la guía: Objetivo 1 y 3</i></p>

<p>Calidad de las fuentes de información clínica y ambiental</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Completitud de información - Consistencia interna. - Formatos de manejo (CSV, XLSX). - Acondicionamiento de datos. 	<p>Evalúa las características estructurales y metodológicas de las fuentes de información reportadas en la literatura como insumo para el diseño de aplicaciones de IA en el cáncer de pulmón.</p>	<p>La guía requiere definir criterios orientadores para la selección y el uso responsable de fuentes de información que sustenten diseños metodológicos replicables.</p>	<p>Valoración cualitativa ordinal de carácter referencial (escala 1–5; 1 = deficiente; 5 = excelente), empleada como insumo para el análisis documental y no como medición empírica. Aplicada a cada dimensión, utilizada como herramienta de análisis documental y no como medición empírica.</p> <p><i>Operatividad en la guía: Objetivo 2</i></p>
---	---	--	--	--

Aspectos éticos y normativos	<ul style="list-style-type: none"> - Habeas Data y protección de datos sensibles. - Explicabilidad y transparencia (XAI). - Detección y mitigación de sesgos. - Responsabilidad clínica y supervisión humana (human-in-the-loop). 	<p>Incluye los principios legales, bioéticos y de responsabilidad clínica para el uso adecuado de IA en salud, especialmente en predicción de riesgo o soporte de diagnóstico.</p>	<p>La guía incorpora estos elementos para garantizar que cualquier aplicación derivada sea éticamente aceptable y cumpla con las normativas de Colombia.</p>	<p>Matriz de análisis cualitativo de cumplimiento ético y normativo, contrastada con tendencias identificadas en el análisis bibliométrico.</p> <p><i>Operatividad en la guía: Objetivo 1 y 3</i></p>
Selección de variables clínicas, radiológicas y ambientales	<ul style="list-style-type: none"> - Variables clínicas (estadios TNM, histología, comorbilidades). - Variables radiológicas (dimensión del nódulo, morfología, segmentación) - Variables ambientales (tabaquismo, radón, contaminación PM2.5) - Variables sociodemográficas (edad, sexo, educación, raza) 	<p>Identifica los factores de riesgo más reportados en la literatura científica y su relevancia para el diseño conceptual de aplicaciones de IA en el cáncer de pulmón.</p>	<p>La guía necesita justificar por qué ciertas variables deben incluirse en futuros diseños metodológicos.</p>	<p>Mapeo de presencia/frecuencia en estudios mediante revisión temática y coocurrencias bibliométricas.</p> <p><i>Operatividad en la guía: Objetivo 1 y 2</i></p>

5. Sistematización de fundamentos teóricos, clínicos y tecnológicos como base para la guía metodológica

En concordancia con el objetivo 1, el análisis bibliométrico y documental no se concibe como un fin en sí mismo, sino como un insumo para la formulación de los componentes conceptuales, clínicos y tecnológicos de la guía metodológica propuesta.

En ese sentido, a partir de un corpus de 1059 documentos científicos, obtenidos del repositorio de Scopus y analizando mediante el revisor bibliométrico Mendeley y VOSviewer considerando el enfoque PECO (Población, Exposición, Comparador y Outcome/Resultado) (Figura 3), se identificaron tendencias, vacíos y patrones recurrentes que orientaron la definición de categorías, criterios y lineamientos incluidos en la guía.

Es menester aclarar que la ecuación de búsqueda¹ aquí empleada puede editarse de acuerdo con los criterios de cada investigador, si se desea profundizar en otros tipos de patología o cualquier información adicional que se quiera profundizar.

Es así que en el contexto de la guía metodológica, los resultados se entienden como insumos estructurantes y no como hallazgos empíricos, orientados a la toma de decisiones metodológicas futuras.

¹ Ecuación de búsqueda en Scopus: TITLE-ABS-KEY ((“lung cancer” OR “NSCLC” OR “SCLC”) AND (“machine learning” OR “artificial intelligence” OR “deep learning” OR “predictive model”) AND (“risk factor” OR “early detection” OR “screening” OR “risk prediction”) AND (“clinical” OR “genetic” OR “environmental exposure” OR “occupational exposure” OR “biomarker” OR “smoking” OR “air pollution”)) AND PUBYEAR > 2021 AND PUBYEAR < 2025 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , “ar”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE , “re”)).

Figura 3

Estrategia de búsqueda bibliográfica según enfoque PECO

5.1. Identificación de los enfoques teóricos predominantes

La evidencia científica analizada posiciona a la IA y al aprendizaje automático como herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, y no como sustitutos del juicio médico. Su uso se orienta a fortalecer la detección temprana del cáncer de pulmón mediante el análisis integrado de datos clínicos, radiológicos y ambientales (Zhang et al., 2025).

Los enfoques más recurrentes en la literatura incluyen la radiómica, el aprendizaje profundo y la integración multimodal de datos, los cuales permiten abordar limitaciones de la práctica clínica tradicional, como la heterogeneidad tumoral y la variabilidad en la adquisición de imágenes. En este marco, la guía adopta estos enfoques como referentes conceptuales y metodológicos, priorizando la interpretabilidad, la supervisión clínica y la validación progresiva de los modelos.

Para sintetizar los enfoques teóricos mencionados, la Tabla 3 exhibe los principales marcos conceptuales, su rol dentro del proceso clínico y la principal información asociada al uso de la inteligencia artificial en la detección temprana del cáncer de pulmón.

Tabla 3*Enfoques teóricos predominantes en la literatura sobre IA aplicada al cáncer de pulmón*

Enfoque teórico	Papel de la IA	Marco de aplicación	Información predominante
IA como apoyo a la toma de decisiones clínicas	Soporte al juicio médico	Diagnóstico y pronóstico	Clínicos, radiológicos
Aprendizaje automático	Predicción diagnóstica	Detección temprana	Clínicos, biomarcadores
Aprendizaje profundo (<i>Deep Learning</i>)	Análisis automatizado de patrones complejos	Imagenología médica	Imágenes TC
Radiómica	Extracción cuantitativa de características	Caracterización tumoral	Imágenes médicas
Integración multimodal	Enfoque holístico	Medicina personalizada	Clínicos, genómicos, imagenológicos
Modelos avanzados (<i>graph-transformers</i>)	Modelación estructural compleja	Histopatología digital	Láminas histopatológicas

En términos generales, la literatura revisada evidencia que, pese al crecimiento del uso de la IA en el cáncer de pulmón, persisten barreras metodológicas, técnicas y ético-normativas que limitan su adopción en la práctica clínica. Entre ellas se destacan la baja representatividad poblacional de los estudios, la falta de estandarización en datos e imágenes, las dificultades de interpretabilidad de los modelos y los riesgos asociados a la validación clínica y al uso ético de la información. Estas problemáticas se sintetizan en la Figura 5.

Figura 4

Problemáticas del uso de IA en la detección temprana del cáncer de pulmón

5.2. Componentes clínicos y tecnológicos recurrentes en la literatura

El análisis bibliométrico permitió identificar componentes clínicos, radiológicos, ambientales y tecnológicos recurrentes, los cuales se establecen en referentes conceptuales para la estructuración de la guía metodológica propuesta. Estos insumos se describen en la Tabla 4.

Tabla 4

Enfoques teóricos predominantes en la literatura sobre IA aplicada al cáncer de pulmón

Categoría	Factor de riesgo	Evidencia reportada en la literatura*	Relevancia metodológica para la guía propuesta
Clínico	Edad avanzada	Alta recurrencia en estudios observacionales y predictivos	Variable base para estratificación poblacional
Clínico	Tabaquismo activo y pasivo	Muy alta, consistente en múltiples revisiones	Factor determinante en modelos de riesgo
Clínico	EPOC y enfermedades respiratorias crónicas	Alta	Incrementa riesgo y complejidad diagnóstica
Ambiental	Contaminación atmosférica (PM2.5)	Alta	Relevante en contextos urbanos y rurales
Ambiental	Exposición a biomasa	Media–alta	Particularmente relevante en zonas rurales
Ambiental	Exposición a radón domiciliario	Media	Factor subdiagnosticado en estudios recientes

Epidemiológico	Ocupaciones de riesgo (minería, agroindustria)	Media	Asociado a exposiciones prolongadas
Acceso a salud	Diagnóstico tardío	Alta	Factor crítico en mortalidad y pronóstico

Nota: *Las categorías empleadas en el ítem de evidencia (alta, media, baja) corresponden a una valoración cualitativa de la recurrencia con la que estos factores se reportaron en la literatura analizada, y no a una medición cuantitativa ni a una estimación de riesgo propia de la presente guía.

En ese sentido, los componentes identificados no representan una priorización clínica, ni un modelo predictivo específico, sino una sistematización de factores recurrentes que resultan en un insumo relevante en contextos regionales como el Departamento de Nariño, donde se evidencia una alta ruralidad y barreras de acceso a servicios de salud en centros poblados rurales dispersos (Rodríguez y Benavides; 2016; Caicedo y Estrada, 2017; Casas et al., 2022) , lo cual refuerza la pertinencia contextual de la guía metodológica propuesta.

5.3. Componentes tecnológicos y metodológicos recurrentes en la literatura

De manera complementaria a los componentes anteriormente descritos, el análisis documental permitió reconocer un conjunto de componentes tecnológicos y metodológicos recurrentes en los estudios sobre IA aplicados a la detección temprana del cáncer de pulmón.

Estos componentes no se interpretan como mecanismos de desarrollo, implementación, ni validación de un modelo específico dentro de la presente guía. Su inclusión corresponde a un referente conceptual para orientar y contextualizar a futuros proyectos aplicados que puedan surgir de la investigación.

Tabla 5*Componentes tecnológicos y metodológicos reportados en la literatura*

Componente	Elemento reportado	Tendencia observada	Nivel de aplicación	Implicación metodológica para la guía (ajustada)
Algoritmos	Aprendizaje supervisado	Alta	Analítico	Orientar la definición de criterios mínimos para el etiquetado de datos y la selección de variables clínicas y radiológicas
Algoritmos	Deep Learning (CNN)	Muy alta	Imagenológico	Recomendar su consideración en contextos imagenológicos, delimitando requisitos técnicos y restricciones de uso
Algoritmos	Random Forest / SVM	Media	Clínico-estructurado	Sugerir su uso como alternativa metodológica para datos clínicos estructurados y escenarios de menor complejidad computacional
Datos	Preprocesamiento de imágenes	Muy alta	Técnico	Establecer lineamientos básicos para el preprocesamiento que favorezcan la reproducibilidad y comparabilidad de los estudios

Datos	Normalización y limpieza	Alta	Técnico	Incorporar criterios orientadores para la depuración de datos que mitiguen sesgos y errores sistemáticos
Validación	Validación retrospectiva	Alta	Exploratorio	Advertir su carácter exploratorio y la necesidad de interpretaciones prudentes de los resultados
Validación	Validación clínica prospectiva	Baja	Clínico	Identificar esta etapa como un componente deseable en fases posteriores de evaluación clínica
Ética	Explicabilidad del modelo (XAI)	Media creciente	Transversal	Incluir principios de explicabilidad como criterio transversal para favorecer la aceptación clínica y la confianza profesional

5.4. Tendencias y vacíos reportados en la literatura

Ahora bien, las tendencias y vacíos reportados en la literatura se consideraron para definir los componentes estructurales de la guía propuesta: la integración de datos clínicos, la articulación interdisciplinaria, la estandarización metodológica y la incorporación de principios ético-legales. En la Figura 5 se describe las principales tendencias y vacíos metodológicos.

Figura 5

Tendencias y vacíos metodológicos reportados en literatura

6. Proceso metodológico para la selección de conjuntos de datos (*datasets*) como insumo para la estructuración de la guía propuesta del uso de IA en el estudio del cáncer de pulmón

Previo a la descripción de las fases metodológicas, es necesario considerar los insumos derivados del análisis de la sistematización documental, los cuales permiten identificar riesgos particulares, vacíos metodológicos y criterios relevantes reportados en la literatura. Estos insumos orientarán la definición de variables, criterios de evaluación y lineamientos empleados en la selección de los conjuntos de datos.

En ese sentido, este apartado describe de manera estructurada y replicable el procedimiento metodológico que sirve como insumo para la posible identificación, evaluación y selección de conjuntos de datos (*datasets*) orientados al estudio del cáncer de pulmón.

Es menester aclarar, que el proceso metodológico que se referirá a continuación es una herramienta que puede ajustarse de acuerdo con la patología que analice cada investigador, garantizando rigor, transparencia y reproducibilidad.

Bajo este marco conceptual, se describen a continuación las fases del proceso metodológico.

Figura 6

Proceso orientador para la selección de conjunto de datos (dataset)

6.1. Fase 1. Búsqueda sistemática de conjuntos de datos

La identificación inicial de conjuntos de datos debe realizarse mediante una búsqueda sistemática en repositorios públicos y bases de datos académicas reconocidas, en el caso descrito en la presente guía como: Kaggle, UCI *Machine Learning Repository* y Google *Dataset Search*. Para la búsqueda se emplean palabras clave relacionadas con la patología y sus factores asociados, identificados en

la revisión literaria (ver numeral 6) entre ellas: “*lung cancer dataset*”, “*pulmonary disease dataset*” y “*risk factors for lung cancer*”.

Esta fase tiene como objetivo conformar un conjunto preliminar de datasets potencialmente relevantes, priorizando aquellos de acceso público y con información clínica, demográfica y ambiental aplicable al análisis del cáncer de pulmón.

6.2. Fase 2. Preselección mediante criterios de inclusión y exclusión

Una vez identificados los posibles conjunto de datos (*datasets*), se debe realizar una preselección aplicando criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Entre los criterios de inclusión se consideran: disponibilidad de variables clínicas o de factores de riesgo, tamaño muestral suficiente, accesibilidad pública y datos anonimizados. Como criterios de exclusión se contemplan: conjuntos de datos con muestras muy reducidas, ausencia de variable objetivo o baja calidad estructural.

A continuación se presentan algunos conjuntos de datos que se presentan como insumo metodológico para ejemplificar el proceso de selección descrito en la guía

Tabla 6

Ejemplo de conjunto de datos seleccionados para la evaluación metodológica descrita en la guía

ID	Nombre del conjunto de datos	Repositorio / Autor	Enlace de descarga
1	Final EDA – Lung Cancer Dataset	Subrahmanya090 (Kaggle)	https://www.kaggle.com/code/subrahmanya090/final-eda/notebook
2	Lung Cancer Dataset	Akashnath29 & Biswas (Kaggle)	https://www.kaggle.com/dataset/akashnath29/lung-cancer-dataset?select=dataset.csv

3	Lung Cancer Dataset	Yusufdede (Kaggle)	https://www.kaggle.com/dataset/yusufdede/lung-cancer-dataset
4	Cancer Patients and Air Pollution	TheDevastator (Kaggle)	https://www.kaggle.com/dataset/thedevastator/cancer-patients-and-air-pollution-a-new-link
5	Lung Cancer Data	NancyAlaswad90 (Kaggle)	https://www.kaggle.com/dataset/nancyalaswad90/lung-cancer/data

Esta fase permite depurar el conjunto inicial de *datasets* y conservar únicamente aquellos que cumplen los requisitos mínimos seleccionados por investigador.

6.3. Fase 3. Caracterización estandarizada de los conjuntos de datos

Para asegurar una evaluación homogénea, cada conjunto de datos preseleccionado se describe utilizando una ficha estandarizada que permite su comparación objetiva. La información mínima requerida incluye: identificador del dataset, nombre, fuente, número de registros, variables clave, tipo de datos, calidad de los datos, fecha de actualización, accesibilidad, relevancia para el estudio y observaciones generales.

Como referencia para la organización de esta información se recomienda el uso de una plantilla estandarizada, como la presentada en el Anexo A. Esta caracterización facilita la trazabilidad del proceso y permite identificar de forma temprana fortalezas y limitaciones de cada conjunto de datos.

A modo de ejemplo, se selecciona la base “Final EDA – Lung Cancer Dataset” referenciada en la Tabla 6, para ilustrar el proceso de caracterización. Este procedimiento asegura que la elección

del dataset no sea arbitraria, sino el resultado de un proceso metodológico sistemático, transparente y replicable.

Tabla 7

Ejemplo de conjunto de datos seleccionados para la evaluación metodológica descrita en la guía

Elemento de caracterización	Información registrada (Dataset 1)
ID del conjunto de datos	1
Nombre del conjunto de datos	Final EDA – Lung Cancer Dataset
Fuente	subrahmanya090 -final EDA
Número de registros	309
Variables clave	Género, edad, fumador, dedos amarillos, ansiedad, presión social, enfermedad crónica, fatiga, alergia, sibilancias, consumo de alcohol, tos, dificultad para respirar, dificultad para tragar, dolor en el pecho, cáncer
Tipo de datos	Mixto (clínico, demográfico, etc.)
Calidad de los datos	Media
Fecha de actualización	Agosto 2025
Accesibilidad	Pública
Relevancia para el estudio	Moderadamente relevante
Observaciones	No se identifican observaciones

6.4. Fase 4. Evaluación técnica y estadística preliminar

Posteriormente, se debe realizar una evaluación técnica y estadística preliminar de los conjuntos de datos, orientada a determinar su viabilidad para el análisis. Esta evaluación contempla la estructura y formato de los conjuntos de datos (*datasets*) (número de filas y columnas, tipo de archivo y compatibilidad), así como el análisis de variables y atributos, considerando el tipo de datos, la uniformidad de unidades de medida y la presencia de valores nulos o faltantes.

Adicionalmente, se debe revisar la distribución de los datos mediante estadísticos descriptivos básicos (media, mediana y desviación estándar), cuando se empleen variables cuantitativas, ejemplo: edad; esto permitirá la identificación de valores atípicos y la evaluación general de la calidad de los datos, incluyendo posibles errores o inconsistencias.

6.5. Fase 5. Contexto, procedencia y análisis comparativo

Como complemento a la evaluación técnica, el análisis del contexto y la procedencia de los datos, verificando la confiabilidad de las fuentes, la fecha y metodología de recolección, y la posible presencia de sesgos que puedan afectar la representatividad de los resultados, es un paso crucial.

Con base en la información recopilada, se lleva a cabo un análisis comparativo mediante una matriz de evaluación, en la cual cada conjunto de datos es valorado según criterios clave como número de registros, diversidad de variables, calidad de los datos, relevancia temática y aspectos de privacidad. Cada criterio se puntúa en una escala de uno (1) a cinco (5), permitiendo una comparación estructurada y objetiva; siendo uno la valoración más baja y cinco la más alta.

Tabla 8*Ejemplo de análisis comparativos de conjuntos de datos (dataset) seleccionados*

ID del conjunto de datos	Registros (1-5) (A)	Variables (1-5) (B)	Calidad de datos (1-5) (C)	Diversidad de variables (1-5) (D)	Privacidad (1-5) (E)	Puntaje total
						(máx. 25) $\sum_{i=A}^E x_i$
1	2	3	4	3	4	16
2	5	3	5	3	4	20

6.6. Fase 6. Selección del conjunto de datos

La selección del conjunto de datos se fundamenta en el puntaje total obtenido en la matriz comparativa, lo que permite identificar de manera objetiva aquel conjunto de datos (*dataset*) que presenta mejores condiciones para su uso como insumo metodológico en la investigación que se priorice. En la presente guía, el uso de la IA en la detección de temprana del cáncer de pulmón.

La Tabla 9 resume los pasos en la identificación y selección de conjuntos de datos.

Tabla 9*Guía para la identificación y selección de conjuntos de datos*

Fase	Acción metodológica	Qué evaluar	Herramienta / Insumo	Resultado esperado
1	Búsqueda de datasets	Relevancia temática	Kaggle, UCI, Google Dataset Search	Listado preliminar

Fase	Acción metodológica	Qué evaluar	Herramienta / Insumo	Resultado esperado
2	Aplicación de criterios	Inclusión / exclusión	Lista de criterios	Datasets preseleccionados
3	Caracterización	Variables, tamaño, calidad	Ficha técnica (Anexo A)	Perfil del dataset
4	Evaluación técnica	Valores nulos, estructura	Estadística descriptiva	Dataset viable
5	Análisis comparativo	Puntaje por criterio	Matriz de evaluación	Dataset seleccionado

7. Estructura metodológica y lineamientos técnicos y de validación para el desarrollo de aplicaciones médicas basada en aprendizaje automático

El presente apartado presenta una estructura metodológica orientadora, junto con lineamientos técnicos, éticos y de validación, destinados a guiar el desarrollo conceptual y técnico de aplicaciones médicas basadas en aprendizaje automático, particularmente en el contexto de la detección temprana del cáncer de pulmón.

La propuesta no corresponde a una implementación directa, sino a un marco metodológico replicable que integra buenas prácticas reportadas en la literatura científica, con el fin de apoyar futuros desarrollos tecnológicos bajo criterios de rigor científico, transparencia, ética y validación progresiva.

7.1. Enfoque metodológico general

La Figura 7 presenta la estructura metodológica general del proceso, organizada en cuatro fases secuenciales e interdependientes, que abarcan desde la planeación conceptual hasta la aplicación y revisión clínica, culminando en la validación.

La imagen parte desde el inicio del diseño metodológico, definiendo los fundamentos clínicos, teóricos y éticos del problema de estudio priorizado, y avanza hacia fases de diseño técnico, validación metodológica y aplicación en entornos clínicos simulados. Cada etapa reúne puntos de control conceptuales (rombos), que permiten verificar la pertinencia ética, técnica y metodológica antes de avanzar a la siguiente fase.

Figura 7

Flujograma metodológico para el desarrollo y validación de aplicaciones médicas basadas en IA

7.1.1. Resumen de las fases metodológicas propuestas

Con el propósito de facilitar su aplicación práctica, la Tabla X resume las fases, sus propósitos y los puntos de control asociados, constituyéndose en una hoja de ruta metodológica para el lector.

Tabla 10*Estructura metodológica orientadora para aplicaciones médicas basadas en IA*

Fase	Propósito metodológico	Componentes clave	Resultado esperado	Punto de control	Propuesta de roles a involucrar
Fase 1. Planeación y fundamentación	Definir bases clínicas, conceptuales y éticas	Problema clínico, revisión de literatura, objetivos, marco ético, equipo interdisciplinario	Documento base metodológico	Revisión por comité técnico/ético	Radiólogo, oncólogo, epidemiólogo, bioéticos, investigador principal
Fase 2. Diseño conceptual y arquitectónico	Establecer la estructura funcional y técnica	Arquitectura del sistema, variables, métricas, flujo de datos	Diseño conceptual documentado	Validación técnica del diseño	Ingeniero biomédico, ingeniero de software, científico de datos, radiólogo
Fase 3. Desarrollo y validación del modelo	Orientar entrenamiento, evaluación y explicabilidad	Preparación de datos, entrenamiento, métricas, XAI, análisis de sesgos	Modelo técnicamente viable	Aval técnico y ético	Científico de datos, bioestadístico, radiólogo, bioéticos
Fase 4. Implementación y despliegue	Guiar integración técnica y seguridad	Interfaz, integración del modelo, seguridad, pruebas	Prototipo funcional documentado	Aprobación para uso controlado	Ingeniero de software, ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de la información, radiólogo

Fase 5. Evaluación y mejora continua	Garantizar confiabilidad y actualización	Evaluación clínica, retroalimentación, ajustes y validación final	Aplicación validada	Cierre metodológico	Radiólogos, oncólogos, comité de ética, equipo técnico y metodológico
--------------------------------------	--	---	---------------------	---------------------	---

7.2. Lineamientos éticos y normativos como eje transversal en el uso de aplicaciones con IA

Una de las principales barreras identificadas en la literatura científica es la incorporación tardía o insuficiencia de criterios éticos y normativos en el diseño de aplicaciones médicas basadas en IA. Ante este panorama, la guía propone matrices de verificación que transforman principios bioéticos y regulatorios en criterios observables y verificables.

En ese sentido, la Tabla 11 presenta una matriz de lineamientos ético y normativos identificados en la literatura científica, orientada a evaluar aspectos como protección de datos, bioética, explicabilidad, sesgos algorítmicos e interoperabilidad.

Tabla 11

Matriz de lineamientos éticos y normativos identificada en la literatura científica

Categoría	Principio evaluado	Descripción operativa	Evidencia en la literatura	Cumplimiento (1–5)
Habeas Data	Protección de datos personales	Define si el estudio describe mecanismos de anonimización, consentimiento o resguardo de datos.	Estudios internacionales y nacionales muestran medidas parciales de anonimización, pero sin lineamientos estandarizados.	2
		Principio de no maleficencia	Evalúa si los autores discuten riesgos para los pacientes derivados del uso de IA.	Se mencionan riesgos, pero sin protocolos de mitigación.

Explicabilidad	Transparencia del modelo	Identifica si el estudio reporta métodos para explicar predicciones (SHAP, LIME, etc.).	Predomina la “caja negra”; pocos estudios reportan técnicas de explicabilidad.	1
Sesgos Algorítmicos	Representatividad de datos	Indica si los datos incluyen poblaciones diversas y mecanismos de corrección de sesgos.	Alta heterogeneidad y ausencia de mecanismos de mitigación.	2
Interoperabilidad	Estándares técnicos	Evalúa uso de HL7, FHIR o DICOM para integración de datos.	Muy escasa estandarización; predominan formatos no estructurados.	1
Cumplimiento promedio general				1,6

Nota.: 1 ausencia total; 2: presencia mínima o indirecta, 3: cumplimiento parcial, 4: cumplimiento avanzado y 5: cumplimiento completo.

Sumado a ello, la Tabla 12 operacionaliza estos lineamientos de literatura en principios base para ser aplicables al diseño de aplicaciones médicas que empleen la IA, mostrando como integrarlos y la evidencia mínima requerida.

Tabla 12

Matriz de lineamientos éticos y normativos en el diseño de aplicaciones médicas basadas en IA

Categoría	Lineamiento propuesto	Cómo aplicarlo en el diseño	Evidencia mínima requerida
Habeas Data	Protección de datos personales.	Anonimización irreversible; encriptación; política de acceso a datos.	Política de manejo de datos; registro de accesos; declaración de anonimización.
Bioética	Principios de beneficencia, autonomía y justicia.	Evaluación de riesgos; mitigación; aval del comité de ética.	Acta del comité de ética; matriz de riesgos; consentimiento informado (cuando aplique)
Explicabilidad	Transparencia y trazabilidad del modelo.	Integración de técnicas (Explicaciones aditivas de Shapley [SHAP], Explicaciones locales interpretables independientes del modelo [LIME], Mapeo de activación de clase ponderado por gradiente [Grad-CAM]); reporte explicativo.	Informe técnico de explicabilidad; anexos metodológicos.
Sesgos Algorítmicos	Identificación y mitigación de sesgos	Evaluar representatividad; remuestreo; documentación de sesgos residuales.	Análisis de sesgo; tabla de composición poblacional; procedimientos de corrección.
Interoperabilidad	Adecuación a estándares técnicos	Uso de nivel siete de salud (HL7), recursos rápidos de interoperabilidad en salud (FHIR), imagen digital y comunicaciones en medicina	Diagramas de arquitectura; especificaciones técnicas; reporte de validación de compatibilidad

(DICOM), SNOMED-CT
(nomenclatura sistematizada
de medicina, términos
clínicos); estructura de
metadatos; pruebas de
integración

7.2.1. Interacción entre lineamientos técnicos, éticos y conceptuales

La guía reconoce que la validez de una aplicación médica que haga uso de IA tiene una relación estrecha entre sus componentes técnicos, éticos y conceptuales, de ahí la necesidad de incorporar equipos interdisciplinarios que permitan fortalecer dicho proceso integral. La Tabla 13, exhibe las principales superposiciones entre los tipos de lineamientos y su implicación metodológica

Tabla 13

Interacciones entre los tipos de lineamientos de validación y aplicabilidad

Interacción	Relación	Componentes metodológicos necesarios
Técnico + Ético	Gobernanza de datos	Definir criterios de anonimización, control de accesos, trazabilidad y documentación del manejo de datos desde las fases iniciales del proceso metodológico (matriz de procesamiento de datos y política de seguridad).
Ético + Conceptual	Confiabilidad y equidad del modelo	Incorporar la evaluación de sesgos, representatividad poblacional y principios de no maleficencia como criterios de revisión conceptual del modelo (lista de chequeo de sesgos y criterios éticos).

Técnico + Conceptual	Validación de productividad y aplicación técnica	Establecer lineamientos para evaluar el desempeño técnico del modelo en relación con su aplicabilidad clínica y coherencia con los objetivos definidos en cada investigación propuesta (matriz de métricas técnicas y desempeño).
----------------------	--	---

Finalmente, la Figura 8 presenta una representación que integra los lineamientos descritos, destacando la dependencia entre los niveles técnico, ético y clínico. Esta propuesta tiene como fin contribuir a uno de vacíos más recurrentes en la literatura asociado a la falta de guías unificadas que oriente el diseño, evaluación y validación ética de aplicaciones médicas basadas en IA.

Figura 8

Representación de lineamientos de validación y aplicabilidad

8. Conclusiones

La construcción de la presente guía permitió establecer una estructura integral de los componentes clínicos, radiológicos, teóricos y tecnológicos que deben vincularse para orientar el diseño de una aplicación de aprendizaje automático destinada a la evaluación de factores de riesgo en la detección temprana del cáncer de pulmón.

Si bien no se incluyó la programación ni validación experimental de un modelo predictivo, la guía diseñada se convierte en un insumo importante para investigadores en la preparación metodológica para el desarrollo de modelos.

En lo concerniente al análisis bibliométrico se identificó un crecimiento sostenido de la producción científica en IA aplicada a esta patología descrita, lo que confirmó la pertinencia de establecer lineamientos metodológicos claros y estructurados que apoyen la construcción de herramientas predictivas en contextos médicos.

Sin embargo, estos hallazgos identificaron vacíos relevantes en la literatura que deben contemplarse para mejorar los procesos investigativos como la estandarización de datos, la calidad de los repositorios disponibles, integración alineada de información clínica, radiológica y ambiental y la limitación en la incorporación de marcos éticos y criterios de validación conceptual.

Por su parte, el análisis de los conjuntos de datos (dataset) permitió identificar que, aunque existen repositorios de amplio uso en la comunidad científica, muchos presentan heterogeneidad en formatos, inconsistencias en los protocolos de adquisición de imágenes y ausencia de variables ambientales relevantes, lo que podría dificultar la modelación predictiva.

Este panorama justifica la necesidad de que en futuros proyectos que se enmarquen en líneas de investigación como la del presente estudio debe contemplar criterios rigurosos de selección, depuración y normalización de datos, con el fin de establecer parámetros metodológicos sólidos, claros y replicables.

A partir de este escenario, se diseñó una guía metodológica adaptada al contexto colombiano que integró fases articuladas de planeación, estructuración, diseño, implementación y validación

conceptual, respondiendo a las limitaciones identificadas en la literatura analizada, al incorporar principios de explicabilidad, supervisión humana, trazabilidad del modelo y cumplimiento normativo en relación con la protección de datos sensibles. Todo estos componentes bajo una aproximación interdisciplinaria.

9. Recomendaciones

A partir de la presente investigación se recomienda que futuros trabajos avancen hacia la implementación práctica de la guía, mediante el entrenamiento y validación clínica de modelos predictivos en instituciones de salud que permitan evaluar su desempeño, utilidad diagnóstica e impacto real en la detección temprana del cáncer de pulmón.

Resulta fundamental fortalecer la calidad y representatividad de los conjuntos de datos (dataset) utilizados, incorporando información proveniente de contextos locales, así como variables clínicas, radiológicas y ambientales más completas y estandarizadas que mejoren la precisión y la aplicabilidad del modelo en poblaciones reales.

Asimismo, se recomienda incorporar técnicas de explicabilidad (XAI) que permitan interpretar de manera adecuada y sistemática las predicciones del modelo y aumentar la confianza del personal clínico en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, apoyada en instrumentos de machine learning como el caso del “humano en bucle”.

Por otro lado, para garantizar la calidad de estos desarrollos, es conveniente promover equipos de trabajo interdisciplinarios que integren radiólogos, ingenieros en sistemas, epidemiólogos, expertos en ética y científicos de datos, favoreciendo una visión holística del proceso.

Dado el rápido avance tecnológico y la constante actualización normativa en materia de protección de datos y regulación de aplicaciones médicas, se sugiere revisar y actualizar periódicamente la guía metodológica presentada en este trabajo, incorporando nuevos estándares, marcos regulatorios y mejoras en técnicas de aprendizaje automático.

También se recomienda que futuras investigaciones incluyan análisis de factibilidad técnica, económica y operativa que permitan anticipar barreras de adopción y evaluar la sostenibilidad de su implementación en entornos clínicos reales.

Finalmente, se destaca la importancia de documentar de manera rigurosa todos los procesos en términos de la gestión ética y manejo de información sensible, para garantizar que el desarrollo y ejecución de la herramientas de IA se establezca bajo estrictos criterios de confidencialidad, anonimización y seguridad de los datos, en cumplimiento de la normativa colombiana y de estándares internacionales.

10. Referencias bibliográficas

- Arora, A., Alderman, J.E., Palmer, J. et al. The value of standards for health datasets in artificial intelligence-based applications. *Nature Medicine*, 29, 2929–2938. <https://doi.org/10.1038/s41591-023-02608-w>
- Arroyo, H., Alva, F., Rendón, A., Barroso, R., Báez, R., Corona, F., Farfán, G., Guerrero, J., Castillo, P., Salmon, A., Zaldívar, G., Bolaño, M., Zavala, G., Sánchez, A., Rendón, J., Magdaleno, E., Olivares, A., López, A., Lizardo, E., Ortiz, S., Vázquez, J., Montes, G., Pacheco, M., y Arrieta, G. (2022). Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico temprano y la referencia oportuna del cáncer de pulmón. *Salud Pública De México*, 64(5), 530-538. <https://doi.org/10.21149/13919OpenWebinars>
- Biruk, K., Roloff, M., Balaur, I., Welter, D., Waltemath, D., y Alamirrew, A. (2025). Guidelines and standard frameworks for artificial intelligence in medicine: a systematic review. *JAMIA Open*, 8(1), 1-10. <https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooae155>
- Caicedo, Á., y Estrada, j. (2017). Barreras geográficas de acceso a los servicios de salud oral en el departamento de Nariño, Colombia. *Gerencia Y Políticas De Salud*, 15(31), 146-174. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgyeps15-31.bgas>
- Casas, H., Pelcastre, B., Arenas, L., y Ruiz, M. (2022). Concerted Model of Healthcare for Awá Indigenous of Nariño, Colombia. *Int. J. Environ. Res. Public*, 19(19), 1-15. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912250>
- Doshi-Velez, F., y Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning. *arXiv preprint*. 2, 1-13. <https://arxiv.org/pdf/1702.08608>
- Dumaine, V., Feydy, A. y Larousserie. (2025). Estrategia diagnóstica, anatomía patológica y clasificación de los tumores óseos primarios, EMC - *Aparato Locomotor*, 3,1-13. [https://doi.org/10.1016/S1286-935X\(25\)50760-8](https://doi.org/10.1016/S1286-935X(25)50760-8)

- Dritsas, E., y Trigka, M. (2022). Lung cancer risk prediction with machine learning models. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(2), 1-33. <https://www.mdpi.com/2504-2289/6/4/139>
- Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R. A., Ko, J., Swetter, S. M., Blau, H. M., y Thrun, S. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, 542(7639), 115-118. <https://doi.org/10.1038/nature21056>
- Gómez, O., Casado, D., López, D. y García, J. (2024). Human-in-the-loop machine learning: Reconceptualizing the role of the user in interactive approaches. *Internet of Things*, 25,1-17. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.101048>
- Hosny A, Parmar C, Quackenbush J, Schwartz LH, Aerts HJWL.(2018). Artificial intelligence in radiology. *Nat Rev Cancer*, 18(8), 500-510. <https://doi.org/10.1038/s41568-018-0016-5>
- Huang, D., Li, Z., Jiang, T., Yang, C. y Li, N. (2024). Artificial intelligence in lung cancer: current applications, future perspectives, and challenges. *Sec. Thoracic Oncology*, 14, 1-19 <https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1486310>
- Javed, R., Abbas, T., Haider, A., Daud, A., Bukhari, A., y Alharbey, R. (2024). Deep learning for lung cancer detection: a review. *Artificial intelligence Review*, 57(197), 1-39. <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10807-1>
- Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., Wang, Y., Dong, Q., Shen, H. y Wang, Y. (2017). Artificial intelligence in healthcare: past, present and future. *Stroke Vasc Neurol*, 2(4), 230-243. <https://doi.org/10.1136/svn-2017-000101>
- Kelly, C. J., Karthikesalingam, A., Suleyman, M., Corrado, G., & King, D. (2019). Key challenges for delivering clinical impact with artificial intelligence. *BMC Medicine*, 17(1), 195. <https://doi.org/10.1186/s12916-019-1426-2>

- Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., ... y van Ginneken, B. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, 42, 60-88. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361841517301135?via%3Dihub>
- Mosqueira, E., Hernández, E., Alonso, D., Bobes, J. y Fernández, A. (2023). Human in the loop machine learning: a state of the art. *Artificial Intelligence Review*, 56, 3005-3054. <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10246-w>
- Rodríguez, D., y Benavides, J. (2016). Salud y ruralidad en Colombia: análisis desde los determinantes sociales de la salud. *Fac. Nac. Salud Pública*, 34(3), 359-371. DOI: 10.17533/udea.rfnsp.v34n3a10.
- Topol, E. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30617339/>
- Zayas, R., Canto, J., Posadas, E., Salgado, N. y Santes, O. (2025). Desarrollo de un modelo de aprendizaje automático para predecir recurrencia en el cáncer de colon derecho: estudio piloto retrospectivo unicéntrico. *Revista de gastroenterología de México*, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2025.07.011>
- Zhang, Y., Liou, M., Luo, J. y Xu, Z. (2025). Big data-driven machine learning: transforming multi-omics lung cancer research. *Discover Oncology*, 16, 1-14. <https://doi.org/10.1007/s12672-025-02645-6>
- Zhou, J., Xu, Y., Liu, J., Feng, L., Yu, J. y Chen, D. (2024). Global burden of lung cancer in 2022 and projections to 2050: Incidence and mortality estimate from GLOBOCAN. *Cancer epidemiology*, 93, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.canep.2024.102693>

Anexos

Anexo A. Instrumento de análisis de conjunto de datos (datasets) clínicos para la detección temprana del cáncer de pulmón

UNIVERSIDAD MARIANA

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN RADIODIAGNÓSTICO Y RADIOTERAPIA

INVESTIGACIÓN TITULADA: Guía metodológica para el diseño de una aplicación de aprendizaje automático para evaluar factores de riesgo en la detección temprana del cáncer de pulmón

Objetivo. Este instrumento tiene como propósito analizar la estructura, calidad y relevancia de los datos necesarios empleados para entrenar un modelo de detección temprana, que sea útil tanto para profesionales de la salud como a investigadores, con el fin de gestionar y centralizar la información crítica para la prevención del cáncer de pulmón.

ID del Dataset	Nombre del Dataset	Fuente	Número de Registros	Variables Clave	Tipo de Datos	Calidad de los Datos	Actualización	Accesibilidad	Relevancia para el Estudio	Observaciones
----------------	--------------------	--------	---------------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------------	---------------

Guía del documento

- ID del conjunto de datos (*dataset*): asigna un número o código único para cada conjunto de datos (*dataset*) revisado.
- Nombre del conjunto de datos (*dataset*): nombre oficial del conjunto de datos (*dataset*).
- Fuente: indica de dónde proviene el conjunto de datos (*dataset*) (por ejemplo, bases de datos de hospitales, registros públicos, etc.).

- Número de registros: cantidad de entradas (número de casos/pacientes) en el conjunto de datos (*dataset*).
- Variables clave: las variables importantes que contiene el conjunto de datos (*dataset*) (ej. edad, sexo, historial médico, factores de riesgo ambientales).
- Tipo de datos: describe si son datos clínicos, demográficos, ambientales, entre otros.
- Calidad de los datos: evalúa si el conjunto de datos (*dataset*) tiene datos completos, si hay valores faltantes, o si necesita limpieza. Usa una escala (por ejemplo, Alta, Media, Baja).
- Actualización: Indica cuándo fue la última vez que se actualizó el conjunto de datos (*dataset*) y si está actualizado.
- Accesibilidad: describe si el conjunto de datos (*dataset*) es de acceso público, si requiere permisos, o si hay restricciones para su uso.
- Relevancia para el estudio: evalúa qué tan útil es el conjunto de datos (*dataset*) para cumplir con el objetivo del estudio (ej. Muy relevante, Moderadamente relevante, Poco relevante).
- Observaciones: cualquier otro detalle importante, como posibles problemas con el formato, restricciones de uso, o si requiere un preprocesamiento complejo.

Universidad
Mariana

Acreditada en
Alta Calidad